

**АВТОМОБИЛЬ САЛОНИДА ШИКАСТЛАНИШ ХОЛАТЛАРИДА
ЎТКАЗИЛГАН ТАН ЖАРОХАТЛАРИ ҲУСУСИЯТЛАРИ.**

З.Ш.Ахадов¹, А.М.Кушбаков²

¹Республика суд тиббий экспертиза илмий амалий маркази Самарқанд филиали

²Самарқанд давлат тиббиёт университети суд тиббиёти кафедраси

Статистик маълумотларга кура, жахон микёсида транспорт травматизми ва айнан автохалокат натижасидаги шикастланиш ҳамда улим курсатгичи купайиб бораётганлиги кайд килинмоқда (2,4). Самарқанд вилоят суд-тиббий экспертиза бюросида сўнги беш йилда ўтказилган йўл-улов ҳодисалари билан боғлиқ текширувлардан 86,9% автохалокат билан боғлиқ бўлиб, шундан 48,4% автомобиль салони ичида шикастланиш эканлиги фикримизнинг ёрқин исботидир.

Транспорт травматизми тавсилотлари ва сабабларини урганиш йул-улов ҳодисаларида жабрланган шахсларга уз вақтида тугри диагноз куйиш, рациональ даволаш услубларини танлаш ва тиббий ёрдам курсатишдаги нуксонларнинг олдни олиш ҳамда ушбу масалалар билан боғлиқ суд-тиббий экспертиза масалалари ва бу каби травмаларнинг олдни олиш учун муҳим аҳамиятли ҳисобланади (1,3). Автомобиль саноатининг жадал ривожланиши ва замонавий автомобиллар конструкциясининг кескин ўзгариши, автомобиль травматизми билан боғлиқ шикастлар ҳусусиятларини даврий равишда ўрганиб боришни тақозо этмоқда.

Ишнинг мақсади автомобиль салони ичидаги шикастланиш ҳолатларида руль бошқарувида булган ва салон олдинги уриндигида булган шахслар танасидаги жароҳатлар ҳусусиятларини ўрганиш ҳамда уларнинг механизмига баҳо бериш.

Тадқиқот материаллари ва методлари. Ушбу мақсадни амалга ошириш учун “Нексия” русумли автомобиллар (32та) ва “Жигули” русумли автомобиллар (13 та) салонида йул-улов ҳодисаларида жабрланган шахсларга оид ўтказилган суд тиббий экспертиза бюросида бажарилган суд-тиббий экспертиза ҳулосалари, дастлабки суриштирув маълумотлари ва йул-улов ҳодисаси содир этилган автомобиллар ҳусусиятлари ўрганилди. Кузатувларда 28 та ҳолатда жабрланган шахслар автомобилларнинг ўзаро тўқнашувида, 4 та ҳолатда автомобилларнинг ағанашида ва 13 та ҳолатда автомобилларнинг йўл четидаги тўсиқларга

урилишидан шикастланганлар. Аниқланган жароҳатлар схематик тасвирланди ва сантиметрли лента ёрдамида (ўлчов бирлиги 0,05-0,1 см) ўлчанди ва фотоаппарат «CanonSX - 100» ёрдамида обзорли расмга олинди.

Кузатилган натижалар. Қайд қилиш лозимки, “Нексия” русумли автомобиль олдинги ойна жойлашиш бурчаги 65-70⁰ни ташкил қилиб, ўриндикларнинг классик русумдаги автомобилларга нисбатан паст жойлашганлиги, олд мосламалар панелининг кинетик энергияни қисман ютадиган пластика билан қопланганлиги, “Жигули” енгил автомобилларда эса олд ойна жойлашиш бурчаги 75-80⁰ бўлиши, ўриндиклар эса нисбатан баланд жойлашганлиги, олд мосламалар панелининг тузилиши автомобиль солони ичида булган шахслар танасидаги жароҳатлар хусусиятларига, локализацияси ва келиб чикиш механизмини турлича булишига сабаб бўлади. Кузатувларимизга кура “Нексия” русумли автомобилда руль бошқарувидаги жабрланган шахсларда кукрак кафасининг ёпик шикасти. Юрак халтаси, юракни ва упканинг ёрилишлари. Ички кон кетиш. Чап елка ва чап сон суякларини ёпик синишлари. Кукрак кафаси чап томонидан 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-чи, ковургаларни ёпик синишлари, атроф соха юмшок туқималрига кон куйилишлар. Упка илдизларига ва ингичка ичак туқималарига кон куйилишлар каби жаворхатлар кузатилди.

Олдинги уриндикдаги йуловчиларда эса очик калла мия шикасти. Бош миянинг лат ейиши. Бош мия юмшок ва каттик пардалари остига кон куйилишлар. Бош миянинг туқималарига ва бошининг сочли қисми териси остига кон куйилишлар. Калла асос ва гумбаз суякларининг парчаланиб очик синиши. Чап ёнок юкори ва пастки жаг суякларини ёпик синишлари. Кукрак кафаси ёпик шикастланиши. Унг томондан 2,3,4,5,6,7,8-чи ковургаларнинг ёпик синиши, атроф мушакларида кон куйилиши. Упка артериясининг ёрилиши. Упка илдизлари, жигар бойламлари ва ичак туткичларига кон куйилиши каби жароҳатлар кузатилди.

Шунга кура “Нексия” русумли автомобилда руль бошқарувида булган шахсларда олд ойна таъсири билан боғлиқ бошнинг пешона-тепа сохаларда-(66,6%) ва чап ёнокда-(22,3%) конталаш ва шилинмалар, руль калонкасининг таъсирида кукрак кафасининг урта учлиги ҳамда туш суяги ханжарсимон усимта сохасида, шунингдек соннинг урта ва пастки учлигида-(55,4%) конталашлар кузатилди. Солон ичи олдинги буртган қисми таъсирида болдирнинг олдинги юзаси юкори ва урта учлигида, нотутри-туртбурчак ва нотутри-ромбсимон шаклли яралар ва шу соха юмшок туқималарнинг эзилиши-(44,5%), шунингдек болдирнинг орка юзаси юкори учлигида-(22,3%) конталаш ва кон куйилишлар

хосил булиши қайд қилинди. Солон ичи олд ва ёнбош сохалар буртиб чиккан кисимлари таъсирида эса руль бошкарувида булган шахседа болдирнинг юкори учлиги ва тизза сохасининг ён юзаларида-(22,3%) чизиксимон шаклли шилинмалар, чап томонлама соннинг пастки кисми ва болдирнинг юкори учлиги оралигида-(44,4%) узунчок овал шаклли яралар хосил булиши аникланди. Қайд этилган шилинмалар сохасида тери эпидермиси кавати юзасининг хар жойида эпителий булакчалари осилган холда, конталаш ва кон куйилишлар-(76%) яримойсимон ва овалсимон булиб, яралар-(43,5%) нотутри учбурчак ёки ёйсимон шаклларда намоён булиши кузатилди. Булар кузатувдаги руль бошкарувида булган шахсларнинг тана укига нисбатан купрок чап томонида учраши қайд қилинди.

Олдинги уриндикда утирган шахсларда олдинги ойна таъсирдан жароҳатлар пешона-тепа соханинг ўнг томонида-(86,9%), ўнг ва чап ёноқда-(43,4%) шилинма, конталаш, кон куйилиш, ўнг кўз қовоқлари атрофида-(26,2%) конталаш, яралар, бурун ҳамда юқориги ва пастки лаб соҳасида-(21,7%) қайд этилди. Торпеда таъсирида кўкрак қафасининг олд юзаси ўнг томонида, тўш сохасининг ўрта учлиги юзасида-(21,7%) ҳамда ўнг елка соҳаси юқори ва ўрта учлиги ташқи юзаларида-(26%), сон сохалари ташқи юзаси, ўрта ва пастки учлигида, болдирнинг юқори ва урта учлигида-(34,7%) шилинма, конталашлар кузатилиб, тана укига нисбатан унг томонида учраши кузатилди.

Тахлил шуни курсатдики, руль бошкарувида булган шахсларда шилинма олдинги ойна ва панелга, конталаш ва кон куйилишлар эса руль колонкаси ва олдинги панелга, яралар чап эшик юқори киррасига ва олд ойнага, олд уриндикдаги жабрланган шахсларда эса конталаш, кон куйилиш, яралар олд ойнага, шилинма, конталаш олдинги панелдан, яралар унг эшик юқори киррасига танани илгариланма инерцион харакати натижасида келиб чикса, юмшок туқималар лати, эзилиш, баъзан яралар салон ичи кисмларининг диформацияланиб танани босилиши ёки ён томондан кисилиш натижасида вужудга келади ва салон ичи деталларининг бевосита таъсири натижасида оркадан олдинга қараб йуналган синик чизигига эга булган суяк синишлари кузатилди.

“Нексия” русумли автомобиль салони ичида руль бошкарувидаги ва олдинги уриндикдаги жабрланган шахсларнинг танасидаги жароҳатлар вужудга келиши биринчи фазада тананинг пастдан юқорига қараб харакатланишда етказилса, “Жигули” русумли енгил автомобилда эса бу холат тананинг оркадан олдинга қараб харакатланиши оқибатида юзага келиши қайд қилинди. Қайд этиб

ўтилган маълумотлар суд-тиббий экспертиза амалиётида жароҳатлар хусусиятлари ва механизмини аниқлашда инобатга олиниши мумкин.

Адабиётлар.

1. Алпатов И.М., Никитина Е.В. Принципы подхода к медико-трассологическим и биомеханическим исследованиям при экспертизе автомобильной травмы. //Суд.мед.эксперт.- 2002, №3, с.10-12
2. Шадымов А.Б., Новоселов А.С. Некоторые особенности повреждений конечностей водителя и пассажира переднего сидения при фронтальном столкновении легкового автомобиля. //Суд.мед.эксперт.- 2009, №1, с.32-34
3. Кудреватых К.А., Светлаков А.В. Особенности повреждений от действия осколков автомобильного стекла у водителя и пассажира переднего сиденья. //ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. Ак. Е.А. Вагнера» -стр. 11-12.
4. Якунин С.А. Результаты краш-тестов их судебно-медицинское значение. Суд.мед.эксперт.- 2007, №6, с.40-42